

Determinação da distribuição espacial da radiação espalhada em mamografia digital utilizando simulações computacionais

Thamye Dias Martins Santos

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0009-0005-7272-0132

Diego Merigue da Cunha

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0002-5536-0498

Abstract - In mammography, scattered radiation that reaches the image receptor results in loss of image quality and resolution, compromising the diagnostic. Knowledge of the distribution profile of scattered radiation is essential for the development of new processing techniques for mammographic image correction. In this study, Monte Carlo simulations were used to obtain the spatial distribution of scattered radiation in digital mammography, considering different breast types, ranging from 2 to 8 cm in thickness, and tube potentials between 24 to 36 kV. From the distribution of the scattered beam, it was possible to calculate the scatter-to-primary-ratio (SPR) and the scatter radial extent (SRE). Results show that scattering profiles decrease with radial distance, and this decrease is less pronounced for thicker breasts. Both SPR and SRE increase linearly with breast thickness, but express minimal variations with tube potential. It is concluded that breast thickness has a greater influence on the scattered radiation profile than the chosen tube potential. The obtained results may contribute to the development of new image correction filters to improve diagnoses through mammography.

Keywords: Mammography, Scattering, Monte Carlo

Resumo - Em mamografia, a radiação espalhada que chega ao receptor de imagem causa uma perda de qualidade e resolução da imagem final, prejudicando o diagnóstico. O conhecimento do perfil de distribuição da radiação espalhada é fundamental para o desenvolvimento de novas técnicas de processamento para correção da imagem mamográfica. Neste trabalho, foram utilizadas simulações Monte Carlo para se obter a distribuição espacial da radiação espalhada em mamografia digital, considerando diferentes tipos de mama, de 2 a 8 cm de espessura, e potenciais do tubo entre 24 a 36 kV. A partir das distribuições espaciais do feixe espalhado, foi possível obter a razão espalhamento/primário (SPR) e extensão radial média (SRE). Os resultados mostram que os perfis de espalhamento decrescem com a distância radial, sendo esse decréscimo menos acentuado para mamas mais espessas. A SPR e a SRE aumentam linearmente com a espessura da mama, mas apresentam poucas variações com o potencial do tubo. Conclui-se que a espessura da mama tem maior influência no perfil da radiação espalhada do que o potencial do tubo escolhido. Os resultados obtidos podem contribuir para o desenvolvimento de novos filtros de correção da imagem, com o intuito de aprimorar os diagnósticos por meio da mamografia.

Palavras-chave: Mamografia, Espalhamento, Monte Carlo

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de novos casos previstos no ano de 2020, representando 24,5% do total de novos casos por câncer em mulheres e 15,5% dos óbitos por câncer na população feminina [1]. A técnica mais difundida para a detecção desta doença é a mamografia, a qual permite um diagnóstico precoce e, deste modo, aumenta a probabilidade de cura [4]. A mamografia se baseia na diferença entre os coeficientes

de atenuação dos tecidos que compõem a mama, os quais podem ser glandulares ou adiposos. Ao interagir com a mama, o feixe de raios X pode sofrer efeito fotoelétrico e ser absorvido, como também, há a possibilidade de ocorrência de efeito Compton, o qual promove o espalhamento do fóton antes da detecção. Essa radiação espalhada gera a perda de contraste e resolução da imagem, prejudicando a análise e o diagnóstico [4].

Tradicionalmente, é possível reduzir a radiação espalhada por meio da utilização de grades antiespalhamento, que reduzem a fração de transmissão do feixe espalhado de forma física. Entretanto, seu uso não promove uma solução completa do problema, pois as grades permitem a passagem de parte do feixe espalhado ao mesmo tempo em que reduzem uma parcela do feixe primário. Recentemente, com o desenvolvimento da mamografia digital, diversos estudos têm apontado para a possibilidade de remoção digital do espalhamento na imagem empregando um pós-processamento da imagem, por meio da aplicação de filtros baseados em deconvolução e estimativa do sinal primário [6, 3].

Para o desenvolvimento desses filtros, é necessário o conhecimento das propriedades da radiação espalhada sobre o sistema de imagem, através da determinação de alguns parâmetros métricos característicos do espalhamento, tais como a razão espalhamento/primário (SPR), que quantifica a fração entre a energia da radiação espalhada e a energia do feixe primário, assim como a extensão radial média (SRE), a qual quantifica o comportamento da distribuição espacial da função de espalhamento em relação à distância radial, os quais desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento de filtros de deconvolução, o que por sua vez pode resultar em um significativo avanço na qualidade da imagem em mamografia [10]. Neste trabalho, utilizou-se o método Monte Carlo de simulação computacional para avaliar o perfil de distribuição da radiação espalhada em mamografia digital, a fim de se obter os parâmetros SPR e SRE.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo, foi utilizado o método de Simulação Monte Carlo com o código PENELOPE – *Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons* -, o qual simula o transporte de fótons e elétrons em materiais heterogêneos para um intervalo de energia de poucos eV à 1 GeV [9]. Para a execução do PENELOPE foi utilizado o programa principal *pencil*, que simula o transporte de partículas em geometrias cilíndricas multicamadas com espessuras especificadas.

A geometria do mamógrafo simulado consistia em um receptor de imagem de Iodeto de Césio de 150 μm , suporte da

mama composto de fibra de carbono de 1.2 mm, a uma distância de 1cm do receptor. A mama possuía uma camada superior de inferior composição adiposa de 0.5 cm, e região interna de composição mista de tecidos 50% glandular e 50%. A bandeja de compressão consistia em uma camada de 2mm de policarbonato [2]. Foi considerada uma distância de 60 cm entre a fonte e o receptor de imagem. A fonte consistia em um feixe estreito polienergético com anodo de Tungstênio(W) e um filtro de 50 μm de Ródio (Rh), com potencial do tubo variando de 24-36 kV [5].

A fim de avaliar a distribuição espacial da radiação espalhada sobre o receptor de imagem, o detector de CsI foi dividido em anéis concêntricos a partir do ponto de incidência do feixe primário, com incremento de raio de 1 mm. Como resultado da simulação, computou-se a dose de radiação absorvida em cada anel, $D(r)$, em função da distância radial r em relação à origem. O modelo geométrico é mostrado na figura 1.

Fig. 1: a) Geometria do exame mamográfico utilizada no programa pencil, utilizando um feixe estreito polienergético cuja fonte está a uma distância de 60cm do receptor de imagem. b) Vista superior, representando a divisão do detector em anéis concêntricos.

A partir dos resultados obtidos para a distribuição $D(r)$, foi possível obter diferentes parâmetros que caracterizam o perfil de espalhamento. Em particular, foram obtidas a razão espalhamento/primário, SPR, e a extensão radial média, SRE. A SPR foi calculada como a fração entre a energia total da radiação espalhada depositada no receptor e a energia do feixe primário. A SRE, por sua vez, foi obtida como o valor radial médio da distribuição $D(r)$. Para estudar o comportamento da radiação espalhada pela mama, foram realizadas simulações considerando diferentes espessuras, entre 2 e 8 cm.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A figura 2 mostra a distribuição espacial do feixe espalhado sobre o receptor de imagem.

Fig. 2: a) Distribuição espacial da dose espalhada, $D(r)$, em função da distância radial r , em mamomas de diferentes espessuras, e considerando o potencial do tubo de 28 kV. b) Distribuição espacial da dose espalhada, $D(r)$, em função da distância radial r , em mama de 4cm de espessura, e considerando o potencial do tubo variando de 24-36 kV.

A figura 2a mostra que há uma maior dose espalhada $D(r)$ para as mamomas menos espessas, as quais apresentam curvas cuja taxa de redução com a distância é mais acentuada que a das mamomas mais espessas. Tal comportamento pode ser atribuído ao fato de que para mamomas mais espessas há maior ocorrência de espalhamentos múltiplos, produzindo uma distribuição mais larga, mas ao mesmo tempo, com maior atenuação, conforme visto na curva verde da figura 2a. Sabe-se que as interações podem ocorrer por espalhamento ou absorção, de modo que em mamomas menos espessas possuem menor quantidade de tecido para a ocorrência de interações e, conseqüentemente, menos radiação é absorvida, chegando uma maior parcela do feixe no detector, por unidade de fóton primário do feixe incidente. Do mesmo modo, quando se aumenta a espessura há mais tecido para interagir, aumentando a probabilidade de ocorrência de efeito fotoelétrico que é responsável pela absorção e, por conseguinte, menos radiação é detectada, para a mesma intensidade do feixe incidente.

A figura 2b mostra que ao se variar o potencial do tubo, mantendo-se fixa a espessura da mama em 4 cm, há uma variação menos acentuada das curvas para diferentes energias do feixe. Até 40mm de distância radial r as curvas se encontram praticamente sobrepostas, a diferenciação das curvas se torna mais evidente a partir de 80mm, ponto que se encontra relativamente distante do feixe primário, fato esperado devido aos espalhamentos que ocorrem ao distanciar

do centro. Contudo, a discrepância entre as mostradas na figura 2b é bem menos significativa que a da figura 2a, para mamas de diferentes espessuras. Conclui-se então que a variação da espessura possui maior influência no comportamento da radiação espalhada do que a variação da tensão escolhida

A figura 3 mostra os valores de SPR e SRE para mamas de diferentes espessuras, considerando o potencial do tubo de 28 kV.

Fig. 3: a) Variação do SPR em função da espessura da mama para 28kV
b) Variação do SRE em função da espessura da mama para 28kV

A figura 3a mostra que os valores de SPR aumentam linearmente com a espessura da mama, ou seja, a fração da energia espalhada, relativamente ao feixe primário detectado, é maior para mamas mais espessas, as quais possuem maior volume para a ocorrência de eventos de espalhamento. Observou-se ainda que o valor de SPR para a mama de 8cm seja maior que 1, indicando que a intensidade da radiação espalhada é maior que o feixe primário. Esses resultados estão em concordância com resultados observados por outros autores na literatura [10].

A figura 3b mostra que o SRE também aumenta de forma linear com a espessura da mama, ou seja, em mamas mais espessas há uma maior fração espalhada radialmente para pontos mais distantes do feixe primário. Isso é consequência de que quando os fótons espalhados precisam percorrer um maior caminho linearmente, também percorrem um maior caminho radialmente, gerando um aumento do SRE com o aumento da espessura da mama [8].

Os resultados obtidos para diferentes potenciais do tubo, de 24 a 36 kV, mostraram que, para uma mesma espessura de mama, os valores de SPR e o SRE aumentaram aproximadamente 9% e 12%, respectivamente.

Neste trabalho foi possível determinar o comportamento da radiação espalhada na interação com o tecido mamário de diferentes espessuras e, assim, determinar os parâmetros métricos do espalhamento. Foi possível observar que a espessura da mama exerce grande influência no comportamento da radiação espalhada, sendo esta influência maior que a da tensão do tubo escolhida. Os parâmetros de espalhamento SPR e SRE mostraram que a fração da energia espalhada relativa ao feixe primário, aumenta linearmente com a espessura da mama, o que aponta para a maior perda de qualidade da imagem para mamas espessas. Trabalhos futuros ainda serão necessários, a fim de avaliar a influência desses perfis no desenvolvimento de filtros de correção de espalhamento nas imagens, a fim de otimizar os resultados da mamografia na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

REFERÊNCIAS

- [1] Cancer today. Disponível em: <<https://gco.iarc.fr/today/home>>.
- [2] DANCE, D. R. et al. Influence of anode/filter material and tube potential on contrast, signal-to-noise ratio and average absorbed dose in mammography: a Monte Carlo study. *The British journal of radiology*, v. 73, n. 874, p. 1056–1067, 2000.
- [3] FIESELMANN, A. et al. Full-field digital mammography with grid-less acquisition and software-based scatter correction: investigation of dose saving and image quality. (R. M. Nishikawa, B. R. Whiting, Eds.) *Medical Imaging 2013: Physics of Medical Imaging*. Anais...SPIE, 2013.
- [4] GONZALEZ TROTTER, D. E. et al. Thickness-dependent scatter correction algorithm for digital mammography. (L. E. Antonuk, M. J. Yaffe, Eds.) *Medical Imaging 2002: Physics of Medical Imaging*. Anais...SPIE, 2002.
- [5] HERNANDEZ, A. M. et al. Generation and analysis of clinically relevant breast imaging x-ray spectra. *Medical physics*, v. 44, n. 6, p. 2148–2160, 2017.
- [6] MARIMÓN, E. et al. Scatter reduction for grid-less mammography using the convolution-based image post-processing technique. (T. G. Flohr, J. Y. Lo, T. Gilat Schmidt, Eds.) *Medical Imaging 2017: Physics of Medical Imaging*. Anais...SPIE, 2017.
- [7] MARIMÓN, E. et al. A semi-empirical model for scatter field reduction in digital mammography. *Physics in medicine and biology*, v. 66, n. 4, p. 045001, 2021.
- [8] MONTESDEOCA, O. Diaz. Scattered radiation in projection X-ray mammography and digital breast tomosynthesis. 2013. Tese (Doutorado) - Curso de Doctor of philosophy, University of Surrey Guildford, Surrey, 2013.
- [9] PENELOPE-2014 A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport. Disponível em: <http://www.oecd-nea.org/jcms/pl_19590/penelope-2014-a-code-system-for-monte-carlo-simulation-of-

electron-and-photon-transport?details=true>.

- [10] SALVAGNINI, E. et al. Quantification of scattered radiation in projection mammography: four practical methods compared: Scatter in mammography. *Medical physics*, v. 39, n. 6, p. 3167–3180, 2012.
- [11] WANG, A. et al. Asymmetric scatter kernels for software-based scatter correction of gridless mammography. (C. Hoeschen, D. Kontos, T. G. Flohr, Eds.) *Medical Imaging 2015: Physics of Medical Imaging*. Anais...SPIE, 2015.

